

**Výsledky
polostrukturovaných
rozhovorů a workshopu
s klíčovými aktéry
otevřené vědy v ČR**

Analýza potenciálu Open
Science a FAIR správy
výzkumných dat v ČR

Technologické centrum Praha
2026

Výsledky polostrukturovaných rozhovorů a workshopu s klíčovými aktéry otevřené vědy v ČR

Analýza potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR

Leden 2026

Autoři

Kristýna Zychová

Michal Pazour

Instituce: [Technologické centrum Praha](#)

Datum vydání: 16. 01. 2026

Verze: 1.0

Jazyk: čeština

Kontakt: tc@tc.cz

Zpracování této studie bylo podpořeno [Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy](#)
v projektu [Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ \(MS25001\)](#)

Licence: [CC BY 4.0](#)

Obsah

Úvod.....	4
Metodika	5
Analýza dat	6
Shrnutí hlavních zjištění.....	7
Tematická analýza rozhovorů: otevřená věda v ČR	8
Různorodé vnímání otevřené vědy.....	8
Chybějící národní strategie a nekoordinovanost.....	9
Financování otevřeného přístupu: náklady, modely a bariéry.....	10
Výzkumná data a infrastruktura: příležitosti a problémy.....	13
Výzkumníci, motivace a hodnocení vědy	14
Personální kapacity a dovednosti pro otevřenou vědu.....	16
Nejistoty a výzvy do budoucna	17
Potřeba a podoba národní strategie otevřené vědy.....	17
Budoucí financování otevřené vědy a infrastruktury.....	18
Vztah k publikačnímu trhu a právní rámec	18
Bezpečnost, otevřenost a ochrana zájmů	18
Mezinárodní integrace a reputace.....	19
Závěr.....	20
Seznam tabulek	21

Úvod

Tato zpráva shrnuje výsledky polostrukturovaných rozhovorů a skupinového workshopu s **klíčovými aktéry systému výzkumu a inovací v České republice**, které byly realizovány v rámci **Analýzy potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR**. Tato analýza je zpracovávána [Technologickým centrem Praha](#) na základě zadání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a ve spolupráci s [Úřadem vlády ČR](#), [MŠMT](#) a dalšími partnery národního systému VaVal v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+).

Cílem rozhovorů bylo získat **hloubkové vhledy do názorů, zkušeností a strategických úvah** klíčových aktérů týkajících se rozvoje otevřené vědy (Open Science, OS) v České republice. Diskuse se zaměřovaly zejména na

- strategické ukotvení OS a možnosti národní koordinace,
- modely finanční udržitelnosti a souvislost OS s hodnocením výzkumu,
- institucionální a technickou infrastrukturu,
- podporu výzkumníků, rozvoj kompetencí a lidských kapacit,
- hlavní bariéry a možnosti systémového rozvoje OS v ČR.

Výstupy z rozhovorů poskytují hlubší porozumění aktuálním výzvám, postojům a potřebám souvisejícím s rozvojem OS v ČR. Slouží jako podklad při tvorbě doporučení pro koordinovaný rozvoj otevřené vědy v České republice po roce 2027 a při návrhu systémových opatření na národní úrovni.

Metodika

Pro sběr dat byly využity **polostrukturované rozhovory** a **workshop**. Tento design umožnil kombinovat předem připravené tematické okruhy s otevřeností pro nové podněty od respondentů. Cílem bylo získat hloubkové vhledy do strategických úvah, bariér, příležitostí a praktických zkušeností s implementací OS v českém prostředí.

Celkem bylo uskutečněno **7 rozhovorů** (12 respondentů) a **1 workshop** (5 účastníků). Respondenti byli vybíráni záměrným výběrem s ohledem na jejich klíčovou roli při nastavování nebo implementaci politik a praxí OS v ČR. Jednotlivé rozhovory a workshop probíhaly **od 19. srpna do 25. září 2025**. Způsob realizace kombinoval prezenční rozhovory s online variantou prostřednictvím MS Teams dle preferencí a možností oslovených respondentů. Výsledky jsou prezentovány v **anonymizované a agregované podobě** – bez uvádění konkrétních jmen či identifikovatelných citací. Zpráva se soustředí na **tematické vzorce** a nikoli na individuální výroky.

Rozhovory většinou trvaly cca 60 minut. **Workshop** trval přibližně 90 minut. Rozhovory i workshop se soustředily na tyto hlavní oblasti:

- Národní strategie a koordinace OS
- Financování otevřeného přístupu a udržitelnost OS
- Správa a sdílení výzkumných dat, infrastruktury
- Motivace a hodnocení vědců v kontextu OS
- Personální kapacity a kompetence pro OS
- Identifikace bariér, příležitostí a návrhů řešení

Individuální rozhovory proběhly s osobami uvedenými v tabulce (Tabulka 1):

Tabulka 1. Přehled respondentů individuálních rozhovorů

Respondenti	Afilie	Zaměření
Jiří Marek	MU/EOSC CZ	Zkušenosti MU, strategické směry rozvoje EOSC CZ ¹ a národní datové infrastruktury
Tomáš Polívka	RVVI	Strategické směřování OS, finanční udržitelnost, vazba na národní hodnocení výzkumu
Lucie Nuñez Tayupanta a Filip Zrno	MŠMT	Strategické směřování OS a finanční modely
Jan Skůpa	VUT Brno	Zkušenosti VUT, institucionální strategie OS, modely financování a nástroje podpory na VUT
Jindřich Fejfar	KNAV	Zkušenosti AV ČR, nástroje a strategie OS, financování
Martin Svoboda a Eva Dibuszová	NTK	Národní infrastruktura, role NTK, strategické směřování a udržitelnost OS

¹ Více informací o iniciativě EOSC CZ je možné nalézt na webu <https://www.eosc.cz>.

Dagmar Hanzlíková a Milan Janíček	UK	Zkušenosti UK, podpůrné nástroje, strategický a institucionální pohled
Andrea Lampertová, Hana Michová a Eva Hnátková (externí konzultantka)	MŠMT	Strategické směřování systému OS a finanční udržitelnost

Workshop proběhl s řešiteli projektů EXCELES – Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví:

- **prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.** (hlavní řešitel projektu u sv. ústav pro neurologický výzkum, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
- **RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.** (hlavní řešitel projektu LX22NP05103 – Národní institut virologie a bakteriologie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
- **prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.** (hlavní řešitel projektu LX22NP05102 – Národní ústav pro výzkum rakoviny, Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta)
- **prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.** (hlavní řešitel projektu LX22NP05104 – Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, Institut klinické a experimentální medicíny)
- **Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.** (člen řešitelského týmu projektu LX22NP05101 – Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, Masarykova univerzita)

Cílem workshopu bylo diskutovat OS z pohledu excelentních vědeckých týmů a konfrontovat institucionální a politické úvahy s praxí v konkrétních projektech.

Analýza dat

Data byla zpracována pomocí **tematické analýzy**² s **využitím** prvků **zakotvené teorie**:

1. Otevřené kódování – označení významových jednotek v textech.
2. Kategorizace – seskupování kódů do vyšších celků.
3. Tvorba témat a podtémat – identifikace opakujících se vzorců, kontrastů a výjimek.
4. Interpretace – propojení témat s širšími otázkami implementace OS v ČR.

Analýza byla vedena iterativně: původní kódovací rámec byl postupně rozšiřován a zpřesňován podle nově se objevujících témat.

² Dle BRAUN, Virginia a Victoria CLARKE, 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. Online. 3(2), 77–101. ISSN 1478-0895. Dostupné z: doi: [10.1191/1478088706qp063oa](https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa).

Shrnutí hlavních zjištění

Otevřená věda je obecně vnímána jako legitimní směr, nikoli však jako jednoznačně přijatá praxe

Většina aktérů deklaruje porozumění základním principům otevřené vědy, jako jsou transparentnost a reprodukovatelnost. Současně však přetrvává skepse ohledně praktických přínosů otevřené vědy, zejména ve vztahu k administrativní zátěži, finančním nákladům a reálnému dopadu na kvalitu výzkumu.

Chybí jasný a koordinovaný strategický rámec na národní úrovni

Respondenti opakovaně poukazují na absenci jednotné národní strategie otevřené vědy, což vede k roztržitosti pravidel, nejasným očekáváním a nekoordinovanému zavádění opatření napříč poskytovateli a výzkumnými institucemi.

Financování otevřeného přístupu je vnímáno jako dlouhodobě neudržitelné

Současné modely otevřeného publikování, založené zejména na transformačních smlouvách a APC poplatcích, jsou spojovány s rostoucími náklady a nejistotou ohledně jejich efektivity. Mezi aktéry nepanuje shoda na tom, který z alternativních modelů by byl v českém prostředí dlouhodobě nejvhodnější.

Správa a sdílení výzkumných dat naráží na kulturní, metodické i infrastrukturní bariéry

Výzkumníci jsou často nejistí ohledně toho, co a jak sdílet, obávají se zneužití dat a postrádají oborově specifické metodické vedení. Současně se rozvíjejí podpůrné kapacity a infrastruktura, jejich dlouhodobá udržitelnost však zůstává otevřenou otázkou.

Motivace výzkumníků je silně ovlivněna systémem hodnocení vědy

Dokud zůstávají hlavními měřítky úspěchu převážně kvantitativní publikační ukazatele, je otevřená věda často vnímána spíše jako doplňkový požadavek než jako součást výzkumné excelence. Formální vynucování otevřenosti bez změny hodnotícího rámce má tendenci vést k povrchnímu plnění požadavků.

Rozvoj otevřené vědy je limitován nedostatkem stabilních personálních kapacit

Specializované role, jako jsou datoví stewardi či koordinátoři otevřené vědy, jsou často financovány projektově a jejich dlouhodobé institucionální ukotvení není zajištěno. Bez systematických investic do lidských zdrojů hrozí, že technická infrastruktura nebude efektivně využita.

Budoucí směřování otevřené vědy je spojeno s významnými nejistotami

Z rozhovorů vyplývá řada otevřených otázek týkajících se strategického řízení, financování, právního rámce, vztahu k publikačnímu trhu i vyvažování otevřenosti a ochrany citlivých informací.

Podrobnější rozpracování jednotlivých zjištění je obsaženo v následující tematické analýze.

Tematická analýza rozhovorů: otevřená věda v ČR

Následující kapitoly prezentují hlavní vzorce a motivy, které se opakovaně objevovaly v odpovědích respondentů. Uvedené interpretace nelze chápat jako definitivní závěry, ale jako analyticky zdůvodněnou interpretaci kvalitativních dat, jež odráží různorodé institucionální pozice a zkušenosti respondentů.

Různorodé vnímání otevřené vědy

Z rozhovorů vyplývá, že postoje klíčových aktérů k otevřené vědě jsou **výrazně různorodé** a pohybují se na škále od opatrného souhlasu až po otevřenou skepsi. Většina respondentů deklaruje základní porozumění principům otevřené vědy, zejména transparentnosti a reprodukovatelnosti výzkumu, a uznává jejich normativní přitažlivost. Současně však zaznívají pochybnosti o tom, nakolik se tyto ideály v praxi promítají do reálně vnímaných přínosů pro výzkumníky, instituce či společnost jako celek.

Zejména z odpovědí zástupců výzkumných organizací se ukazuje, že **otevřenost je častěji přijímána mladší generací vědců a výzkumníků se zahraniční zkušeností**. Někteří respondenti uvádějí, že po odborných konzultacích či individuálním vysvětlení principů otevřené vědy řada výzkumníků její logiku akceptuje a dokáže ocenit praktickou podporu při jejím naplňování. To naznačuje, že část počáteční rezervovanosti může souviset spíše s nedostatkem informací a zkušeností než s principiálním odmítáním otevřené vědy jako takové.

Současně se však v rozhovorech objevují i skeptické hlasy, které zpochybňují deklarované přínosy otevřené vědy. Zazněly například otázky, zda otevřený přístup skutečně přispěl ke zlepšení dostupnosti vědeckých výsledků pro méně rozvinuté regiony, nebo zda má měřitelný ekonomický či společenský dopad. Tyto pochybnosti lze interpretovat jako obavu, že se otevřená věda v některých ohledech proměnila spíše v **administrativní požadavek prosazovaný shora**, aniž by byly dostatečně doloženy její pozitivní efekty v každodenní výzkumné praxi.

Rozdílné perspektivy se často vážou k tomu, zda je otevřená věda vnímána jako vnitřně sdílená hodnota, nebo jako externí tlak vyplývající z politik poskytovatelů podpory a evropských iniciativ.

Z rozhovorů vyplývá, že otázka „jaký má otevřená věda smysl a pro koho“ zaznívá především u aktérů, kteří ji chápou primárně

Jaký má otevřená věda smysl a pro koho?

jako **soubor povinností zaváděných zvnějšku**. Naproti tomu zástupci univerzitních a knihovnických struktur častěji zdůrazňují, že otevřenost může přispívat ke kvalitě výzkumu, například prostřednictvím vyšší transparentnosti, možnosti ověřování výsledků a lepší návaznosti dalšího výzkumu. Z jejich pohledu je otevřená věda také **součástí dlouhodobého mezinárodního trendu**, jehož význam bude v budoucnu spíše narůstat.

Celkově lze konstatovat, že české prostředí se v oblasti otevřené vědy vyznačuje kombinací opatrného optimismu a pragmatické skepse. Z rozhovorů se zdá, že většina aktérů základním principům otevřené vědy rozumí a v obecné rovině je nezpochybňuje, avšak jejich podporu oslabují **praktické obavy**. Ty se týkají zejména finančních nákladů, administrativní zátěže a nejistoty ohledně konkrétních přínosů pro jednotlivé výzkumníky a instituce.

Tato různorodost postojů naznačuje potřebu citlivější a cílenější komunikace otevřené vědy, která by lépe reflektovala odlišné role a zkušenosti aktérů v systému výzkumu, vývoje a inovací. Současně se jeví jako důležité systematicky pracovat s bariérami, které mohou negativně ovlivňovat míru akceptace otevřené vědy ze strany výzkumné komunity.

Chybějící národní strategie a nekoordinovanost

Z rozhovorů se jako jedno z klíčových zjištění ukazuje **absence jednotné národní strategie otevřené vědy v České republice** a s ní související **míra nekoordinovanosti** napříč systémem výzkumu, vývoje a inovací. Napříč skupinami respondentů zaznívá shoda, že v současnosti **chybí jasně formulované strategické směřování otevřené vědy**, které by vymezovalo dlouhodobou vizi, prioritní oblasti a základní rámec nástrojů jejího rozvoje.

Respondenti opakovaně poukazují na praktické dopady této situace, zejména na **roztříštěnost pravidel a požadavků ze strany jednotlivých poskytovatelů podpory**. Bylo uváděno, že financující orgány uplatňují odlišné přístupy k otevřenému přístupu k publikacím i ke správě výzkumných dat, což vede k nejasnostem a zvýšené administrativní zátěži pro výzkumníky a instituce. Zmiňovány byly rozdílné šablony plánu správy dat³, nejednotné licenční podmínky či odlišné způsoby vykazování otevřených výstupů. Z rozhovorů vyplývá, že **jednotnější rámec nebo alespoň koordinovaná doporučení napříč poskytovateli** by byly vnímány jako významný krok ke zvýšení přehlednosti a předvídatelnosti systému.

Tento stav lze interpretovat jako důsledek neexistence centrálně sdílených strategických mantinelů. V situaci, kdy není k dispozici národní koncepce otevřené vědy, formulují jednotlivé poskytovatelské a implementační subjekty vlastní dílčí přístupy, které však nejsou vždy vzájemně sladěny. To ztěžuje orientaci zejména řešitelům projektů, kteří se pohybují mezi různými programy financování a regulatorními rámci.

Někteří respondenti v této souvislosti připomínají, že po přijetí Strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím z roku 2017⁴ očekávali vznik navazujícího,

“ Kam se chce ČR nasměrovat, z jakých výchozích podmínek a s jakými zdroji.

širšího strategického dokumentu zaměřeného na otevřenou vědu jako celek. Takový rámec však dosud nebyl vytvořen. Z odpovědí zástupců státní správy vyplývá, že **chybí jasné vymezení národních priorit v oblasti otevřené vědy**, stejně jako **představa o rozsahu finančních a lidských zdrojů**, které by měly být do jejího rozvoje dlouhodobě investovány. Opatření v této oblasti jsou proto zaváděna spíše dílčím a reaktivním způsobem.

Respondenti tuto situaci ilustrují také na legislativním vývoji. Do nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí (*zákon č. 328/2025 Sb. – účinnosti nabude 1. ledna 2027*)⁵, který nahradí dosavadní zákon č. 130/2002 Sb.⁶ (*aktuálně stále platný*), byly začleněny paragrafy týkající se otevřeného přístupu k publikacím a výzkumným datům, avšak bez širší koncepční opory a výkladového rámce. Ve zmiňovaném zákoně existuje povinnost sdílet podkladová data k publikacím, a povinnost uložit autorskou verzi publikačního výsledku. **Povinnost otevřeného publikování v novém zákoně není**, nicméně někteří

³ Dokument popisující, jak budou výzkumná data spravována během projektu a po jeho skončení. Zaměřuje se na jejich sběr, uchování, sdílení, zabezpečení a zpřístupnění v souladu s principy FAIR. DMP je často vyžadován poskytovateli financí, ale nemusí být zpracováván pouze pro potřebu projektů.

⁴ Plně znění Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017) <https://www.databaze-strategie.cz/cz/ur-a-d-ylady/strategie/narodni-strategie-otevreneho-pristupu-k-vedeckym-informacim>.

⁵ Plně znění Zákona č. 328/2025 Sb. <https://www.e-sbirka.cz/sb/2025/328/2026-01-01>.

⁶ Plně znění Zákona č. 130/2002 Sb. <https://www.e-sbirka.cz/sb/2002/130/2024-01-01>.

poskytovatelé ji požadují po vzoru Evropských poskytovatelů (ve snaze uvést v soulad národní a evropské podmínky). Z rozhovorů vyplývá, že tato úprava je vnímána jako interpretačně nejasná a v některých aspektech problematická z hlediska návaznosti na další právní předpisy, zejména v oblasti autorského práva. Samotná legislativní úprava je proto chápána spíše jako formální zakotvení povinností než jako nástroj strategického řízení rozvoje otevřené vědy.

Z odpovědí dále vyplývá, že zavádění otevřené vědy v České republice probíhalo do značné míry skokově. Po delším období vyčkávání došlo k relativně rychlému zavedení širokého spektra požadavků, aniž by tomu předcházela systematická přípravná fáze. Instrukce byly nuceny reagovat v krátkém časovém horizontu a paralelně budovat metodické, technické i personální podpůrné kapacity. Respondenti se shodují, že **postupnější a lépe koordinovaný přístup by pravděpodobně umožnil plynulejší zapojení výzkumníků a snížení implementační zátěže**, avšak v současné fázi je návrat k mírnějšímu režimu vnímán jako obtížně realizovatelný.

Absence národní strategie se promítá také do nejasného vymezení koordinační role v oblasti otevřené vědy. Rada účastníků upozorňuje, že v systému **chybí subjekt s jasným mandátem otevřenou vědu na národní úrovni systematicky řídit**, propojovat aktéry a zajišťovat kontinuitu přístupů. Zástupci infrastrukturních institucí uvádějí, že současné organizační uspořádání jim neumožňuje tuto roli převzít v plném rozsahu. Současně zaznívá očekávání, že koordinační funkce by mohla být posílena na úrovni MŠMT nebo RVVI, avšak bez jasně definovaného strategického rámce a nástrojů zůstává její naplnění nejisté.

Dosavadní pokusy o koordinaci mezi poskytovateli podpory jsou respondenty hodnoceny spíše jako omezené. Byly zmiňovány iniciativy zaměřené na sladění přístupů k otevřeným datům a publikacím, které však narážely na rozdílné priority jednotlivých aktérů a postupně ustaly bez viditelných výsledků. Tyto zkušenosti naznačují určitou fragmentaci zájmů a rozdílné chápání naléhavosti jednotné politiky otevřené vědy.

Celkově se z rozhovorů rýsuje relativně široká shoda na tom, že další rozvoj otevřené vědy v České republice by vyžadoval jasnější koncepční vedení. Většina respondentů považuje existenci národní strategie otevřené vědy za potenciálně užitečný nástroj, který by mohl **vymezit dlouhodobou vizi, stanovit priority a vytvořit základní rámec pro koordinaci politik, financování a podpůrných aktivit**. Zároveň však zaznívá **opatrnost vůči riziku formálního dokumentu bez reálného dopadu**. Někteří aktéři proto zdůrazňují, že případná strategie by měla být založena na **důkladné analýze stávajícího stavu, potřeb a nákladů**, aby byla vnímána jako věcný a respektovaný nástroj řízení.

Z rozhovorů tak vyplývá, že klíčovým problémem není pouze absence strategického dokumentu, ale především **nedostatek koordinovaného a datově podloženého přístupu** k řízení rozvoje otevřené vědy. Bez ohledu na zvolenou formu – ucelená strategie či sada navazujících opatření – se jako nezbytné jeví propojení koncepčního rámce s odpovídajícími zdroji, legislativním ukotvením a změnami v hodnocení výzkumu, jak je dále rozvedeno v následujících tematických kapitolách.

Financování otevřeného přístupu: náklady, modely a bariéry

Z rozhovorů se financování otevřeného přístupu k vědeckým publikacím (Open Access, OA) ukazuje jako jedna z nejproblematičtějších oblastí otevřené vědy a současně jako významný zdroj napětí napříč systémem výzkumu. Napříč skupinami respondentů zaznívá shoda, že současné nastavení financování otevřeného přístupu je vnímáno jako dlouhodobě

neudržitelné, a to především z důvodu **rostoucích finančních nároků spojených s publikováním u komerčních vydavatelů**.

Respondenti z univerzitního i knihovnického prostředí opakovaně poukazují na výrazný **nárůst nákladů na tzv. Article Processing Charges (APC)**, stejně jako na **rostoucí cenu transformačních smluv⁷ s vydavateli**, které kombinují předplatné s možností otevřeného publikování. Z odpovědí vyplývá, že tyto modely zatím nevedly ke snížení celkových výdajů na publikační infrastrukturu. Naopak jsou často vnímány jako další finanční zátěž, která se kumuluje s tradičními náklady na přístup k odborné literatuře.

Tento stav je některými aktéry interpretován jako důkaz, že původní očekávání spojená s otevřeným přístupem – zejména možnost postupně omezit náklady na předplatné a zvýšit efektivitu využívání veřejných prostředků – se v praxi nenaplnila. Z rozhovorů zaznívá kritika, že **transformační smlouvy nevedou k systémové změně publikačního trhu**, ale spíše k přesměrování finančních toků směrem k největším komerčním vydavatelům. Respondenti poukazují na to, že značná část prestižních časopisů zůstává mimo plně otevřené modely, a instituce jsou tak nuceny kombinovat různé formy plateb.

Dopady tohoto vývoje se promítají i do chování výzkumníků a institucionálních strategií. Z rozhovorů vyplývá, že vědci nadále preferují publikování v zavedených a prestižních časopisech, které hrají klíčovou roli v hodnocení výzkumu a kariérním postupu. Pokud tyto časopisy nejsou pokryty transformačními smlouvami nebo neumožňují otevřený přístup bez vysokých poplatků, jsou instituce či projekty vystaveny tlaku hradit APC z vlastních rozpočtů. Tento rozpor mezi požadavky otevřeného přístupu a realitou publikační praxe je vnímán jako významný zdroj frustrace.

Z odpovědí zástupců státní správy vyplývá, že i přes deklarovanou snahu o podporu otevřeného přístupu je zachování hybridních modelů do určité míry chápáno jako pragmatické řešení. Ukončení podpory těchto modelů by podle nich mohlo vyvolat výrazný odpor ze strany výzkumné komunity, která je na současném systému závislá z hlediska přístupu k literatuře i publikačním možnostem. Tento přístup je však některými respondenty kritizován jako krátkodobý a strategicky nejasný, zejména ve světle evropských politik, které směřují k **omezení podpory hybridních časopisů⁸**.

Z rozhovorů rovněž vyplývá, že v České republice **chybí systematická a komplexní analýza nákladů spojených s různými modely otevřeného přístupu**. Respondenti poukazují na absenci ucelených dat o výdajích na předplatné, APC, administrativní zajištění publikační agendy a další související náklady. Bez takové evidence je podle nich obtížné objektivně posoudit, který model by byl z dlouhodobého hlediska finančně i systémově nejvhodnější. V této souvislosti jsou zmiňovány zahraniční příklady, kde detailní finanční analýzy vedly k razantnějším vyjednávacím strategiím vůči vydavatelům.

Výrazným tématem rozhovorů je také vztah mezi Gold Open Access a Green Open Access. Někteří respondenti naznačují, že ekonomicky méně nákladnou cestou k otevřenosti by mohl být důraz na **ukládání recenzovaných rukopisů do repozitářů po uplynutí embarga**. Tento přístup je vnímán jako pragmatická alternativa k okamžitému otevřenému publikování

⁷ Jedná se o jsou dohody mezi institucemi (konsorcií) a vydavateli, jejichž cílem je postupný přechod od modelu předplatného k otevřenému přístupu. V ČR převládá model „Read & Publish“, kdy instituce platí za čtení i možnost publikovat otevřeně bez poplatku (nebo se slevou) v rámci předplatného, počet bezplatných publikací (tzv. tokenů) může být omezený. Přehled transformačních smluv zprostředkovaných Národním centrem CzechELib je dostupný na <https://www.czechelib.cz/cs/730-prehled-transformacnich-smluv>.

⁸ Časopis, který kombinuje předplatitelský model s možností otevřeného přístupu k jednotlivým článkům, které mohou autoři zpřístupnit po zaplacení publikačního poplatku.

u vydavatele, zejména v situaci, kdy vysoké APC nejsou považovány za přiměřené veřejnému přínosu. Podpora Green OA je však podle respondentů oslabena jednak preferencemi evropských grantových schémat, jednak nejasnostmi ohledně licenčních podmínek a práv autorů.

Licenční otázky představují další významnou bariéru. Z rozhovorů vyplývá, že **povinné uplatňování otevřených licencí**, zejména licence CC BY⁹, je částí výzkumníků vnímáno s nedůvěrou. Někteří autoři mají obavy ze ztráty kontroly nad svými texty a daty, přičemž tyto obavy jsou často posíleny nedostatkem právních znalostí. Respondenti upozorňují, že neporozumění licenčním principům vede k odporu vůči požadavkům otevřeného přístupu a komplikuje jejich praktickou implementaci.

V rozhovorech byly diskutovány také **možné alternativy financování otevřeného přístupu**, žádná z nich však zatím nezískala jednoznačnou podporu. Zmiňována byla například podpora tzv. **Diamond Open Access¹⁰ modelu**, tedy nekomerčních časopisů bez publikačních poplatků, což by vyžadovalo cílené investice do redakčních a technických kapacit a dlouhodobé zajištění kvality. Další diskutovanou možností je **vytvoření centrálního fondu na úhradu APC**, který by koncentroval prostředky dnes rozptýlené mezi jednotlivé projekty a instituce. Tento návrh však naráží na otázky spravedlivého rozdělování prostředků a stanovení jasných kritérií podpory.

Objevily se rovněž úvahy o alternativních **modelech**, jako je Subscribe to Open¹¹ nebo posílení konsorciálního vyjednávání. Respondenti však upozorňují na omezenou vyjednávací sílu České republiky v mezinárodním kontextu a na rizika spojená s těmito experimentálními přístupy. Přesto zaznívá potřeba větší transparentnosti cen a smluvních podmínek a otevřenějšího sdílení informací o skutečných nákladech na publikační infrastrukturu.

Shrnutím rozhovorů se ukazuje, že financování otevřeného přístupu je v České republice vnímáno jako kritická, avšak dosud systémově nevyřešená oblast. Převládá názor, že pokračování v současném nastavení bez změn není dlouhodobě možné, zejména s ohledem na očekávané **ukončení dočasných zdrojů financování a rostoucí finanční nároky publikačního trhu**. Zároveň však chybí shoda na tom, který alternativní model by měl být upřednostněn.

Tato nejistota souvisí s širším strategickým kontextem otevřené vědy. Z rozhovorů vyplývá, že bez jasného rozhodnutí na národní úrovni o prioritách a principech financování otevřeného přístupu zůstávají instituce odkázány na dílčí a často improvizovaná řešení. Financování otevřeného přístupu se tak jeví nejen jako ekonomická otázka, ale také jako problém **strategického řízení, koordinace a komunikace napříč systémem výzkumu, vývoje a inovací**.

“ Situace z hlediska financování není ideální a budoucnost OS je nejistá. ”

⁹ Veřejná licence, která umožňuje jakékoli využití (včetně komerčního), pokud je uveden původ.

¹⁰ Model otevřeného publikování, kdy za publikaci ani za přístup k článku neplatí autoři ani čtenáři. Financování zajišťují instituce, granty nebo komunity. Více informací <https://www.unesco.org/en/diamond-open-access>.

¹¹ Model, při kterém instituce pokračují v předplácení vybraných titulů a pokud vydavatel zajistí dostatečný počet předplatitelů, aby pokryl náklady na publikování a přiměřené marže, zpřístupní obsah daného titulu v OA režimu. Podrobnější informace o modelu <https://subscribetoopencommunity.org>.

Výzkumná data a infrastruktura: příležitosti a problémy

Sdílení a správa výzkumných dat představují další klíčovou oblast otevřené vědy, která má podle respondentů odlišnou dynamiku než otevřený přístup k publikacím. Z rozhovorů vyplývá, že postoje výzkumníků k otevřeným datům jsou obecně **zdrženlivější a často výrazně opatrné**. Plnění požadavků na správu a sdílení dat je v mnoha projektech vnímáno spíše jako formální povinnost vyplývající z grantových podmínek než jako integrální součást výzkumného procesu.

“ Data otvírají spíš z povinnosti než proto, že by to dávalo smysl.

Respondenti uvádějí, že výzkumníci si často nejsou jisti, jaký rozsah dat by měl být sdílen, v jaké podobě a za jakých podmínek. Tato nejistota se liší napříč obory a typy výzkumu. V některých případech se jedná o velmi rozsáhlé datové soubory, jindy o data vznikající v rámci spolupráce s průmyslovými partnery nebo o data citlivé povahy, například v biomedicíně. Z rozhovorů vyplývá, že obecně formulované požadavky na otevřenost dat jsou v těchto kontextech vnímány jako **obtížně aplikovatelné a že chybí oborově specifické metodické vedení**, které by výzkumníkům poskytovalo jasnější oporu při rozhodování o tom, co a jak sdílet.

S tím souvisí i obavy části respondentů z možného **zneužití sdílených dat**. Z odpovědí zkušených výzkumníků zaznívá nedůvěra v to, že současné systémy sdílení dostatečně chrání autory před nevhodným nakládáním s jejich daty. Někteří aktéři vyjadřují potřebu mít přehled o tom, kdo data využívá a za jakým účelem, případně možnost rozhodovat o jejich zpřístupnění konkrétním uživatelům. Současná infrastruktura otevřených repozitářů však takovou míru kontroly zpravidla neumožňuje, což může u části výzkumné komunity posilovat rezervovaný postoj k otevřenému sdílení dat.

Na druhé straně respondenti poukazují na postupné posilování institucionálních kapacit v oblasti správy výzkumných dat. Některé univerzity zavedly **specializované kurzy, školení nebo moduly zaměřené na správu dat a otevřenou vědu**, a to zejména v doktorském studiu. Tyto aktivity jsou zatím využívány omezeným počtem účastníků, avšak z rozhovorů vyplývá, že mohou představovat důležitý krok k dlouhodobé změně přístupu k práci s daty. Vzdělávání je v tomto kontextu interpretováno jako **nástroj postupného zvyšování kompetencí a snižování formálního plnění požadavků**.

Významným tématem rozhovorů je také rozvoj národní infrastruktury pro ukládání a sdílení výzkumných dat a publikací. Respondenti se shodují, že **existence funkční infrastruktury je nezbytnou podmínkou otevřené vědy**, současně však poukazují na řadu problémů spojených s jejím budováním. Kritizována je především pomalost vývoje, omezené personální kapacity a nejasné vymezení role jednotlivých národních služeb. V této souvislosti je zmiňována potřeba kvalifikovaných IT odborníků a datových kurátorů, jejichž nedostatek komplikuje nejen vývoj, ale i dlouhodobý provoz infrastrukturních řešení.

Z rozhovorů vyplývá rovněž určitá **nejistota ohledně účelu a přidané hodnoty národních repozitářů** v kontextu existence mezinárodních platforem. Někteří respondenti zpochybňují smysluplnost budování plně centralizovaných úložišť a přiklánějí se spíše k federativnímu modelu, v němž by národní infrastruktura fungovala jako metadatový uzel propojující institucionální, oborové a mezinárodní repozitáře. Takový přístup je vnímán jako efektivnější z hlediska využití stávajících řešení a jako lépe odpovídající heterogenitě výzkumného prostředí.

Podobná nejistota se objevuje i v oblasti národní datové infrastruktury. Respondenti upozorňují na přetrvávající problémy se sjednocením metadatových standardů a na nejasné rozdělení odpovědností mezi jednotlivými aktéry. Tyto technické a koordinační otázky jsou podle nich úzce provázány s absencí strategického rámce, který by jasně definoval cíle, standardy a harmonogram rozvoje infrastruktury. Bez takového rámce dochází k řešení dílčích problémů izolovaně, což komplikuje vytvoření funkčního a propojeného systému.

“ Strategie čekání na strategii.

Zásadní výzvou do budoucna zůstává **financování infrastrukturních služeb**. Z rozhovorů vyplývá, že většina současných aktivit je závislá na dočasných evropských zdrojích, jejichž udržitelnost po skončení projektového financování není zajištěna. Respondenti naznačují, že dlouhodobý provoz infrastruktury by vyžadoval kombinaci národního financování a příspěvků jednotlivých institucí. Současně však upozorňují, že bez jasně formulované strategie otevřené vědy je obtížné plánovat stabilní finanční rámec a definovat, které služby by měly být považovány za systémové.

V rozhovorech byly zmíněny také možnosti posílení vazby mezi repozitáři, informačními systémy a hodnocením výzkumu. Uvažováno je například o automatizovaném **přenosu informací o publikacích a datech do národních evidenčních systémů** nebo o větším zohlednění datových výstupů v rámci hodnocení výzkumných organizací. Tyto úvahy naznačují snahu posunout otevřenou vědu od formálního plnění požadavků k její integraci do běžných procesů řízení a hodnocení výzkumu.

Celkově se z rozhovorů ukazuje, že sdílení výzkumných dat je aktéry vnímáno jako oblast s významným potenciálem, ale zároveň s vysokou mírou nejistoty. Bariéry se týkají kulturních a motivačních faktorů, praktických nejasností ohledně požadavků na sdílení dat i nedostatečně rozvinuté infrastruktury a podpůrných kapacit. Pozitivním signálem je **postupný rozvoj komunit datových odborníků**¹² a zvyšující se kvalita formálních nástrojů, jako jsou plány správy dat. Tyto dílčí posuny však zatím nenahrazují potřebu systematického a dlouhodobě udržitelného přístupu k rozvoji datové infrastruktury otevřené vědy.

Výzkumníci, motivace a hodnocení vědy

Z rozhovorů jednoznačně vyplývá, že **přijetí otevřené vědy ze strany samotných výzkumníků je klíčovým předpokladem jejího úspěšného rozvoje**. Současně se však ukazuje, že motivace části výzkumné komunity k naplňování principů otevřené vědy zůstává nízká a že požadavky spojené s otevřeností jsou často vnímány jako další administrativní zátěž nad rámec běžných povinností.

Respondenti opakovaně poukazují na strukturální kontext, v němž se výzkumníci pohybují. Český systém hodnocení vědy a výzkumu je podle jejich výpovědí stále **silně orientován na kvantitativní publikační ukazatele**, jako je počet článků, citační metriky či publikování v časopisech s vysokým impakt faktorem. Tyto indikátory hrají významnou roli nejen v institucionálním hodnocení, ale také v grantových soutěžích a kariérních postupech. V tomto prostředí je otevřená věda často vnímána jako faktor, který s hlavními hodnotícími kritérii není plně sladěn.

“ V ČR je obrovský tlak na počet publikací a na jejich kvalitu měřenou metrikami.

¹² Více informací o komunitě Data Stewardů v ČR <https://www.eosc.cz/komunity/data-stewardi>.

Z rozhovorů vyplývá, že tento nesoulad mezi principy otevřené vědy a stávajícími hodnoticími mechanismy vytváří pro výzkumníky rozporuplné signály. Na jedné straně jsou v grantových podmínkách a politických dokumentech formulovány požadavky na otevřený přístup k publikacím a datům, na straně druhé zůstává hlavním měřítkem úspěchu publikační výkon v prestižních, často uzavřených časopisech. Respondenti tento stav interpretují jako významnou bariéru **hlubšího přijetí otevřené vědy v každodenní výzkumné praxi**.

Tento rozpor se podle respondentů promítá i do chování výzkumných týmů při přípravě projektových návrhů. Bylo uváděno, že řešitelé projektů mají tendenci plánovat vysoké počty publikačních výstupů, včetně zapracování různých prvků otevřené vědy, i v případech, kdy nejsou povinné. Tento postup je interpretován jako reakce na konkurenční prostředí grantových soutěží, v němž se výzkumníci snaží maximalizovat svou šanci na úspěch. V realizační fázi projektů však mohou být tyto závazky obtížně splnitelné, což vede k **formálnímu naplňování některých požadavků otevřené vědy** bez hlubšího dopadu.

Z rozhovorů se dále zdá, že administrativní vynucování otevřené vědy bez odpovídající změny hodnoticího rámce často posiluje spíše formální než smysluplné plnění. Respondenti uvádějí příklady, kdy jsou data či publikace zpřístupňovány především za účelem splnění povinnosti, **nikoli s ohledem na jejich reálnou použitelnost nebo přidanou hodnotu pro další výzkum**. Tento přístup je chápán jako důsledek omezených kapacit na straně poskytovatelů podpory i hodnotitelů, kteří nemají možnost systematicky posuzovat kvalitu při naplňování principů otevřenosti u výzkumných dat a výstupů.

Motivace výzkumníků k otevřené vědě je podle respondentů ovlivněna také institucionální kulturou a vedením výzkumných týmů. Z rozhovorů vyplývá, že pracoviště, kde otevřenou vědu aktivně podporuje vedení nebo respektování jednotlivci, **vykazují vyšší míru zapojení do otevřených praktik**. Naopak v prostředích, kde otevřená věda není považována za prioritu, zůstává její implementace minimální. Tento faktor naznačuje význam neformálních autorit a lokálních lídrů při formování postojů k otevřené vědě.

Generační aspekt je zmiňován jako další proměnná. Mladší výzkumníci, zejména ti se zahraniční zkušeností nebo zapojení do mezinárodních konsorcií, jsou otevřenější principům otevřené vědy a častěji je považují za součást standardů výzkumné excelence. Z rozhovorů vyplývá, že **mezinárodní prostředí, včetně evaluací a spoluprací v rámci evropských iniciativ**, může působit jako významný nepřímý tlak na změnu přístupů i v českém kontextu.

“ ... když to říká MŠMT, tak to neslyší, ale když to řekne mezinárodní panel, má to váhu.

Respondenti opakovaně zdůrazňují, že klíčovým nástrojem pro posílení motivace k otevřené vědě by bylo její **systematičtější začlenění do hodnocení vědy a výzkumu**. Uvažováno je například o zohlednění otevřeného přístupu k publikacím, kvalitní správy výzkumných dat či dalších otevřených výstupů v institucionálním i projektovém hodnocení. Současně však zaznívá obava, že bez odpovídající odborné kapacity hodnotitelů by takové kroky mohly vést pouze k rozšíření formální kontroly bez reálného zlepšení kvality.

Respondenti opakovaně zdůrazňují, že klíčovým nástrojem pro posílení motivace k otevřené vědě by bylo její **systematičtější začlenění do hodnocení vědy a výzkumu**. Uvažováno je například o zohlednění otevřeného přístupu k publikacím, kvalitní správy výzkumných dat či dalších otevřených výstupů v institucionálním i projektovém hodnocení. Současně však zaznívá obava, že bez odpovídající odborné kapacity hodnotitelů by takové kroky mohly vést pouze k rozšíření formální kontroly bez reálného zlepšení kvality.

Z rozhovorů rovněž vyplývá, že stávající přístup k otevřené vědě je v České republice založen spíše na **negativních stimulech** (povinnostech a kontrolách) než na pozitivních motivačních nástrojích. Respondenti uvádějí, že finanční podpora otevřeného publikování, odborné poradenství nebo institucionální uznání otevřených praktik by mohly přispět k větší ochotě

výzkumníků otevřenou vědu přijímat. Tyto nástroje jsou však zatím využívány spíše omezeně a nesystematicky.

Celkově se z rozhovorů ukazuje, že motivace výzkumníků k otevřené vědě je úzce provázána se způsobem hodnocení vědecké práce a s institucionálním nastavením systému výzkumu, vývoje a inovací. Bez sladění hodnoticích mechanismů s principy otevřené vědy zůstává její implementace vnímána spíše jako dodatečný požadavek než jako integrální součást kvalitního výzkumu. Respondenti proto opakovaně naznačují, že dlouhodobá změna přístupu k otevřené vědě bude vyžadovat nejen úpravy formálních pravidel, ale také **postupnou proměnu hodnotového rámce**, v němž je vědecká práce v České republice posuzována.

Personální kapacity a dovednosti pro otevřenou vědu

Z rozhovorů vyplývá, že rozvoj otevřené vědy je úzce podmíněn **dostupností kvalifikovaných personálních kapacit a odpovídajících odborných dovedností**. Nedostatek specializovaných pracovníků je napříč skupinami respondentů vnímán jako jedna z nejdůležitějších bariér implementace otevřené vědy v českém výzkumném prostředí. Opakovaně jsou zmiňovány zejména role datových stewardů, koordinátorů otevřené vědy, právních specialistů na licenční otázky a odborníků na provoz a rozvoj repozitářové infrastruktury.

Zkušenosti výzkumných organizací naznačují, že tyto role jsou zatím zastoupeny spíše omezeně a často vznikají v návaznosti na časově omezené projektové financování. Respondenti popisují situace, kdy jsou pozice datových stewardů nebo specialistů na otevřenou vědu zřizovány pouze na částečné úvazky v rámci jednotlivých projektů. Tyto osoby pak působí izolovaně, bez systematického metodického vedení a bez provázání s centrálními podpůrnými strukturami instituce. Z rozhovorů vyplývá, že takové nastavení **omezuje efektivní sdílení know-how a snižuje dlouhodobý dopad investic do rozvoje odborných kapacit**.

Současně se však ukazuje, že tam, kde existují alespoň základní centrální podpůrné struktury (typicky v rámci univerzitních nebo institucionálních knihoven), dochází k postupnému zvyšování povědomí o dostupné odborné podpoře. Respondenti uvádějí, že výzkumníci začínají tyto služby vyhledávat, zejména v souvislosti s přípravou projektů a plněním požadavků na správu výzkumných dat. Tento vývoj je interpretován jako první krok k systematictějšímu využívání existujících kapacit, ačkoli jejich rozsah zatím neodpovídá rostoucím nárokům.

Z rozhovorů se rýsuje několik základních modelů personálního zajištění otevřené vědy. Jedním z nich jsou **centrální specializované týmy** působící na úrovni celé instituce, které poskytují metodickou a konzultační podporu napříč pracovišti. Tento model je vnímán jako přínosný z hlediska jednotnosti přístupů a tvorby společných nástrojů, současně však naráží na omezenou kapacitu vůči velkému počtu výzkumných týmů. Dalším modelem jsou **projektově financovaní specialisté**, kteří řeší potřeby konkrétních grantových aktivit, avšak jejich působení je časově omezené a obtížně udržitelné po skončení projektů. Respondenti rovněž zmiňují potřebu **kombinovaného přístupu**, v němž by centrální metodické zázemí bylo doplněno o oborově nebo fakultně profilované odborníky.

Otázka role státu a institucí v rozvoji těchto kapacit je v rozhovorech reflektována spíše jako sdílená odpovědnost. Z odpovědí zástupců poskytovatelů podpory vyplývá, že veřejné financování má v současnosti sloužit

“ ... investujeme do lidí spoustu peněz na školení, a pak odejdou kvůli konci projektu.

především k iniciaci a rozvoji nových rolí, zatímco jejich dlouhodobé ukotvení by mělo být postupně přebíráno samotnými institucemi. Tento přístup je chápán jako pragmatický, avšak současně vyvolává nejistotu ohledně budoucnosti již vzniklých pozic v situaci, kdy projektové zdroje skončí a institucionální financování není zajištěno.

Respondenti opakovaně upozorňují na **nedostatečně rozvinutý systém vzdělávání** pro role spojené s otevřenou vědou. Specializované studijní programy nebo systematické vzdělávací cesty pro datové stewardy a další podpůrné profese zatím v českém prostředí chybí nebo jsou fragmentované. Odborné znalosti jsou často získávány ad hoc, prostřednictvím krátkodobých kurzů, zahraničních školení nebo samostudia. Tato situace je interpretována jako mezera ve vzdělávací infrastruktuře, která omezuje rychlejší profesionalizaci podpůrných rolí otevřené vědy.

Z rozhovorů rovněž vyplývá, že **dlouhodobá udržitelnost personálních kapacit** je jednou z největších otevřených otázek. Respondenti vyjadřují obavu, že po skončení projektového financování může dojít k výraznému omezení nebo zániku nově vzniklých pozic, což by oslabilo dosavadní pokrok v budování podpůrného ekosystému otevřené vědy. Současně zaznívá názor, že bez jasného institucionálního ukotvení a uznání přínosu těchto odborníků ze strany vedení výzkumných organizací bude obtížné jejich roli dlouhodobě stabilizovat.

Z rozhovorů se také ukazuje, že kvalita personálních kapacit je pro důvěru výzkumníků klíčová. Podpůrné role otevřené vědy jsou vnímány pozitivně zejména tehdy, pokud jsou vykonávány odborníky s porozuměním výzkumnému procesu, schopností komunikovat s vědeckými týmy a ochotou dále rozvíjet své kompetence. Naopak formální zřízení pozic bez odpovídající odborné profilace může vést k nedůvěře a snížené ochotě výzkumníků tyto služby využívat.

Celkově se z rozhovorů ukazuje, že investice do lidských zdrojů jsou pro rozvoj otevřené vědy stejně zásadní jako investice do technické infrastruktury. Bez dostatečných a stabilních personálních kapacit hrozí, že i technicky dobře vybavené systémy zůstanou nevyužité a že otevřená věda bude nadále vnímána jako obtížně uchopitelný a administrativně náročný koncept. Zajištění odborných dovedností a dlouhodobého institucionálního ukotvení těchto rolí se tak jeví jako jeden z klíčových předpokladů udržitelného rozvoje otevřené vědy v České republice.

Nejistoty a výzvy do budoucna

Předchozí tematické kapitoly popsaly hlavní vzorce, problémy a napětí spojené s rozvojem otevřené vědy v České republice, jak vyplývají z rozhovorů s klíčovými aktéry systému výzkumu, vývoje a inovací. V této závěrečné části jsou shrnuty oblasti, v nichž přetrvává významná míra nejistoty a kde se názory respondentů rozcházejí nebo kde dostupná data neumožňují formulovat jednoznačné závěry. Tyto nejistoty současně představují klíčové výzvy pro další směřování otevřené vědy na národní úrovni.

Potřeba a podoba národní strategie otevřené vědy

Jednou z hlavních otevřených otázek zůstává, zda a v jaké podobě by měla Česká republika přijmout formální národní strategii otevřené vědy. Převládající názor respondentů směřuje k potřebě **jasnějšího koncepčního rámce**, který by vymezil **dlouhodobou vizi, priority a nástroje rozvoje otevřené vědy**. Současně však zaznívají i opatrnější hlasy, které upozorňují, že samotná existence strategického dokumentu nemusí automaticky vést k lepší

koordinaci nebo udržitelnosti, pokud nebude doprovázena odpovídajícími zdroji a implementačními mechanismy.

Nelze proto vyloučit alternativní scénáře, v nichž by otevřená věda byla rozvíjena prostřednictvím **souboru dílčích opatření**, například **úprav legislativy, změn v hodnocení výzkumu či cílené podpory infrastruktury a kapacit**. Rizikem takového přístupu je však pokračující fragmentace a omezená předvídatelnost prostředí. Z rozhovorů vyplývá, že volba mezi ucelenou strategií a postupnými kroky zůstává předmětem nejistoty a bude vyžadovat politické rozhodnutí na národní úrovni.

Budoucí financování otevřené vědy a infrastruktury

Významnou nejistotou je otázka dlouhodobého financování otevřené vědy, zejména v kontextu **očekávaného ukončení dočasných evropských zdrojů**. Respondenti se shodují, že současný rozsah podpory nelze nahradit jediným národním zdrojem a že bude nutné hledat kombinaci financování z veřejných rozpočtů a institucionálních prostředků. Není však zřejmé, v jakém rozsahu a jakým způsobem by měl stát převzít odpovědnost za financování publikační a datové infrastruktury.

Zvláštní pozornost je věnována otázce pokračování stávajících národních služeb a konsorciálních modelů. Není jasné, zda budou tyto aktivity dlouhodobě ukotveny v rámci existujících infrastrukturních programů, nebo zda se jejich provoz postupně přesune na samotné výzkumné organizace. Respondenti upozorňují, že bez včasného vyjasnění těchto otázek hrozí nevyužití dosavadních investic a oslabení důvěry aktérů v udržitelnost otevřené vědy jako systémového řešení.

Vztah k publikačnímu trhu a právní rámec

Další oblast nejistoty se týká **budoucí vyjednávací pozice** České republiky vůči komerčním vydavatelům a souvisejícího právního rámce otevřeného publikování. Z rozhovorů vyplývá, že posílení práv autorů by mohlo významně přispět k rozvoji otevřeného přístupu, avšak názory na vhodnou cestu se liší. Někteří aktéři považují za perspektivní legislativní zakotvení práv na sekundární publikování (Secondary Publishing Rights, SPR)¹³, jiní se přiklánějí spíše k institucionálním či smluvním nástrojům.

Nejistota zde spočívá nejen v samotné volbě nástroje, ale také v otázce politické průchodnosti a praktické vymahatelnosti jednotlivých řešení. Bez jasného rozhodnutí na národní úrovni zůstává role výzkumníků i institucí v jednání s vydavateli nejednoznačná a často asymetrická.

Bezpečnost, otevřenost a ochrana zájmů

V několika rozhovorech se objevilo téma napětí mezi otevřeností výzkumu a ochranou citlivých informací, a to zejména v souvislosti s geopolitickými a **bezpečnostními otázkami**. Část aktérů vyjadřuje obavu, že plošně uplatňované principy otevřené vědy mohou v některých oblastech narážet na legitimní potřebu ochrany know-how, duševního vlastnictví či národních zájmů.

Současně je však zmiňováno, že mezinárodní rámce a doporučení zdůrazňují potřebu hledat rovnováhu mezi otevřeností a odpovědným nakládáním s výsledky výzkumu. Z rozhovorů

¹³ Právní mechanismus umožňující autorům vědeckých článků zveřejnit svou práci v repozitáři, i když ji již publikovali v časopise. Tato úprava je v platnosti např. v Německu. Přehled konkrétní implementace ve vybraných zemích nabízí například tato studie <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798286>.

vyplývá, že v českém prostředí zatím chybí širší a systematická debata o tom, jak tuto rovnováhu prakticky nastavit a komunikovat směrem k výzkumné komunitě. Tato nejistota může v budoucnu ovlivnit míru politické i institucionální podpory otevřené vědy.

Mezinárodní integrace a reputace

Respondenti rovněž poukazují na nejistoty spojené s mezinárodním ukotvením českého systému otevřené vědy. Zaznívá názor, že Česká republika má potenciál využít dosavadní investice a odborné kapacity k **posílení své pozice v evropském prostoru otevřené vědy**. Tento potenciál je však podmíněn schopností zajistit kvalitu, udržitelnost a mezinárodní kompatibilitu národních řešení.

Otázky vyvolává zejména dlouhodobé zajištění koordinačních a informačních platforem, které slouží jako rozhraní mezi národními aktéry a mezinárodními iniciativami. Bez jasného mandátu a stabilního financování hrozí, že tyto platformy nebudou schopny plnit svou roli a že se česká komunita bude orientovat převážně na zahraniční zdroje, což může znevýhodnit část aktérů.

Závěr

Tato analýza se zaměřila na mapování postojů, zkušeností a očekávání klíčových aktérů systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice ve vztahu k otevřené vědě a FAIR správě výzkumných dat. Na základě kvalitativních dat z rozhovorů a workshopu identifikovala opakující se vzorce vnímání, systémové bariéry i oblasti, v nichž se aktéři shodují na potřebě dalšího vývoje.

Napříč tematickými oblastmi se ukazuje, že **otevřená věda je v českém prostředí obecně přijímána jako legitimní a mezinárodně etablovaný směr**, avšak její praktická implementace naráží na řadu strukturálních omezení. Mezi nejvýraznější patří absence jasného a koordinovaného strategického rámce, nevyřešené otázky dlouhodobého financování, napětí mezi principy otevřenosti a stávajícími hodnotícími mechanismy, omezené personální kapacity a nejistota ohledně udržitelnosti infrastrukturních řešení.

Z rozhovorů současně vyplývá, že **mnoho aktérů si je těchto problémů vědomo a aktivně hledá dílčí způsoby, jak na ně reagovat v rámci svých institucionálních možností**. Tyto iniciativy však zatím zůstávají spíše fragmentované a jejich dopad je omezený absencí širší koordinace a sdíleného rámce. Otevřená věda je tak často realizována spíše reaktivně, v návaznosti na externí požadavky než jako systematicky řízená součást rozvoje výzkumného prostředí.

Analýza zároveň ukazuje, že **další rozvoj otevřené vědy nelze chápat pouze jako technickou nebo administrativní otázku**. Je úzce provázán se způsobem, jakým je výzkum v České republice hodnocen, financován a organizačně podporován. Bez postupného sladění těchto oblastí hrozí, že otevřená věda zůstane vnímána jako dodatečný požadavek, nikoli jako integrální součást kvalitní a odpovědné vědecké práce.

Závěry této analýzy je proto vhodné chápat jako podklad pro další odbornou a politickou diskusi. Neusilují o definitivní odpovědi, ale o pojmenování klíčových témat, napětí a rozhodovacích uzlů, které budou mít zásadní vliv na budoucí podobu otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v České republice. Další směřování této oblasti bude záviset na tom, zda se podaří propojit koncepční řízení, stabilní zdroje a podporu aktérů napříč systémem.

Seznam tabulek

Tabulka 1. Přehled respondentů individuálních rozhovorů	5
---	---